

Вей О. А.

*Адміністратор Територіального сервісного центру №4649
Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області (філія ГСЦ)
<https://orcid.org/0000-0002-6474-5883>*

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ, ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯК ОДНОГО ІЗ РІЗНОВИДІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСНИМ ЦЕНТРОМ МВС УКРАЇНИ

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Максимальна доступність, швидка реалізація та висока якість надання послуг державою є одним із важливих показників становлення соціальної держави та орієнтації на ефективне розв'язання проблем та запитів суспільства. Інститут надання державних послуг населенню є способом реалізації прав, свобод та інтересів громадян, які забезпечуються та охороняються Конституцією України і законами України.

Сучасний стан надання адміністративних послуг, що пов'язані з реєстрацією і перереєстрацією колісних транспортних засобів сервісними центрами МВС України, якщо взяти в якості прикладу діяльність сервісних центрів у Львівській області в повній мірі відповідає сучасним вимогам надання даного виду сервісних послуг населенню.

Разом з тим, мають місце проблеми, що пов'язані: з недостатньою правовою обізнаністю власників колісних транспортних засобів стосовно своїх прав та обов'язків в частині як покупця, так і продавця, колісного транспортного засобу; з відсутністю в окремих випадках необхідних реєстраційних документів (як оригіналів, так і копій документів), які потрібні для реєстрації; намагання окремих власників колісних транспортних засобів подати для реєстрації, перереєстрації недостовірну (підроблену, фальшиву) інформацію про транспортний засіб загалом та його технічний стан, зокрема. Ці та інші проблеми створюють прогалини в частині надання сервісних послуг. З огляду на це потребують розгляду питання за вказаною проблемою.

Теоретичні напрацювання та аналіз чинного законодавства, відомчих нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг населенню є актуальним, особливо в умовах сьогодення, коли все більше стає ринок купівлі та продажу колісних транспортних засобів, що свідчить про необхідність надання якісних за змістом, оптимальним у строках надання сервісних послуг для населення.

Ключові слова: державні послуги, адміністративні послуги, реєстрація транспортних засобів, сервісні центри, якість послуг для населення.

Annotation. The maximum availability, quick implementation and high quality of the provision of services by the state is one of the important indicators of the formation of a welfare state and orientation towards the effective solution of problems and requests of society. The institution of providing public services to the population is a way of realizing the rights, freedoms and interests of citizens, which are ensured and protected by the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine.

The current state of providing administrative services related to the registration and re-registration of wheeled vehicles by service centers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine,

if we take as an example the activity of service centers in the Lviv region, fully meets the modern requirements for providing this type of service to the population.

At the same time, there are problems associated with: insufficient legal awareness of owners of wheeled vehicles regarding their rights and obligations as both a buyer and a seller of a wheeled vehicle; with the absence in some cases of the necessary registration documents (both originals and copies of documents) required for registration; attempts of individual owners of wheeled vehicles to submit for registration, re-registration unreliable (forged, fake) information about the vehicle in general and its technical condition, in particular. These and other problems create gaps in the provision of services. In view of this, the issue of the specified problem needs consideration.

Theoretical studies and analysis of current legislation, departmental regulations on the provision of administrative services to the population are relevant, especially in today's conditions, when the market for the purchase and sale of wheeled vehicles is increasingly becoming, which indicates the need to provide quality in terms of content, optimal in terms of time provision of services for the public.

Keywords: state services, administrative services, vehicle registration, service centers, quality of services for the population.

Вступ

В статті розглянуті питання, пов'язані з реєстрацією, перереєстрацією колісних транспортних засобів, що здійснюються Сервісним центром МВС України. Особливу увагу звернено на характеристику ситуацій, які здійснюються територіальними сервісними центрами, тому що існують проблеми у наданні громадянам інформації, яка сприяла б обізнаності населення у процедурних тонкощах надання найбільш поширених адміністративних послуг сервісними центрами МВС України. *Метою статті* є дослідити особливості реєстрації, перереєстрації колісних транспортних засобів, як одного із різновидів надання послуг Сервісним центром МВС України.

Результати

Конституція України передбачає право людини на володіння, користування і розпорядження своєю власністю. Законодавець визначив ряд вимог, які стосуються забезпечення і додержання права власності, це стосується: 1) порядку набування приватної власності; 2) порядку користування об'єктами приватної власності; 3) заборона протиправного позбавлення права власності чи примусове відчуження об'єкта права приватної власності [1].

Додержання вказаних вимог щодо реалізації громадянами права власності неможливе без визначених законодавством України певних правових процедурних проваджень серед яких важливе місце займає адміністративне провадження (розділи IV, V Кодексу про адміністративні провадження)[2] звернемо увагу лише на те, що існує виділення конкретних проваджень у межах адміністративного процесу, але вони можуть бути як юрисдикційними, так і не юрисдикційними [3, с.488].

Діяльність сервісного центру МВС України з надання сервісних послуг громадянам, в тому числі шляхом реєстрації, перереєстрації колісних транспортних засобів передбачає неюрисдикційне адміністративне провадження, яке виникає під час реалізації громадянами права на володіння, розпорядження суб'єктами приватної власності. Реєстраційне та нереєстраційне провадження здійснюється за наявним юридичним фактом, що характеризує і свідчить про об'єкт реєстрації, перереєстрації. Тлумачення терміна «реєстрація» означає внесення до відповідного списку, переліку, реєстрів окремих відомостей про особисті немайнові та майнові права громадян. [4, с.788].

До реєстрації колісних транспортних засобів належить облік та внесення до спеціального реєстру призначених до експлуатації на вулично-шляховій мережі загального користування [4, с.788 Див. Великий енциклопедичний словник].

У зв'язку з підвищеним суспільним запитом існує проблематика у наданні для громадян інформації, яка б сприяла підвищенню обізнаності населення у процедурних тонкощах надання найбільш поширених адміністративних послуг, які здійснюються сервісними центрами МВС України.

Головний сервісний центр МВС України здійснює надання платних і безоплатних послуг, віднесених до компетенції Міністерства внутрішніх справ, а також бере безпосередню участь у реалізації державної політики в сфері надання адміністративних послуг через свої територіальні центри. Головний сервісний центр МВС створений 7 листопада 2015 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ». Він є міжрегіональним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ.

Основною часткою реєстраційних операцій, які здійснюються територіальними сервісними центрами є:

- перереєстрація транспортного засобу на нового власника на підставі
- договору купівлі-продажу, укладеному в територіальному сервісному центрі МВС. Дана операція займає 24.4% від загальної кількості реєстраційних операцій здійснених в територіальному сервісному центрі;
- перереєстрація транспортного засобу на нового власника, на підставі
- договору купівлі-продажу, укладеному в суб'єкта господарювання. Дана операція займає 22.4% від загальної кількості реєстраційних операцій здійснених в територіальному сервісному центрі;
- реєстрація транспортного засобу привезеного з-за кордону по
- посвідченню митниці. Дана операція займає 18.7% від загальної кількості реєстраційних операцій здійснених в територіальному сервісному центрі;
- первинна реєстрація нового транспортного засобу придбаного в
- торгівельній організації, який ввезено з-за кордону. Дана операція займає 8.4% від загальної кількості реєстраційних операцій здійснених в територіальному сервісному центрі;
- первинна реєстрація бувшого у використанні транспортного засобу
- придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону. Дана операція займає 8.4% від загальної кількості реєстраційних операцій здійснених в територіальному сервісному центрі.

Для перереєстрації транспортного засобу на нового власника на підставі договору купівлі-продажу, укладеному в територіальному сервісному центрі МВС потрібні наступні документи:

1. Паспорт власника та ідентифікаційний код.
2. Паспорт покупця та ідентифікаційний код.
3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

4. У випадку, коли інтереси покупця або ж продавця представляє третя особа обов'язкова наявність нотаріально посвідченої довіреності, паспорта та ідентифікаційного коду третьої особи.

5. Висновок експертного дослідження.

Перереєстрація транспортного засобу на нового власника містить наступні дії неюрисдикційного адміністративного провадження:

1. Продавець або покупець з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах звертається до фахівців експертної служби МВС, які співпрацюють з територіальними сервісними центрами МВС на підставі Наказу МВС №28 від 18.01.2016 [6]. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, оформляється висновок експертного дослідження та акт огляду. Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб

проводиться за заявою власника з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів.

2. Покупець та продавець, або їх уповноважені представники звертаються до адміністратора територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ з вищезазначеними документами для створення заяви на перереєстрацію транспортного засобу.

3. Уповноважена особа сервісного центру МВС згідно п. 15 Постанови КМУ № 1388[5] здійснює перевірку за Єдиним державним реєстром транспортних засобів, автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, перевірку відомостей про обмеження відчуження за Державним реєстром обтяжень рухомого майна та відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також про реєстрацію місця проживання за Єдиним державним демографічним реєстром, відомостей про особу за Єдиним реєстром боржників, дійсності довіреності за Єдиним реєстром довіреностей про що, уповноважена особа сервісного центру МВС робить відповідний запис на заяві власника транспортного засобу про відсутність або наявність обмежень на заяві власника.

У випадку наявності відомостей про власника транспортного засобу у Єдиному реєстрі боржників перереєстрація транспортного засобу не відбувається до моменту зняття відповідного запису. Це здійснюється відповідним органом, який був ініціатором внесення відповідного запису. Реєстрація транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, проводиться за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя).

5. Після здійснення перевірок уповноважена особа сервісного центру МВС здійснює укладання договору. В договорі купівлі-продажу обов'язкове зазначення вартості транспортного засобу, яка згідно статті 173 Податкового кодексу[7] повинна бути або ж середньоринкова або ж оціночна. Так, середньоринкову можливо визначити на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Каталог включає виключно легкові транспортні засоби, на вантажні транспортні засоби здійснюється виключно оціночна вартість транспортного засобу. За відсутності в каталозі потрібної марки та моделі транспортного засобу оцінка здійснюється за допомогою інтернет ринків з продажу транспортних засобів. Три сторони підписують договір причому уповноважена особа сервісного центру МВС виступає в ролі податкового агента, покупцеві та продавцеві надається по примірнику договору. До матеріалів справи долучаються копії паспортів з відміткою про місце реєстрації (проживання) особи та ідентифікаційних кодів. Згідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5[8] для засвідчення копії здійснюється напис, який складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії.

5. Номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вилучаються, про що робиться відповідний запис на заяві власника та призначаються нові відповідно до адміністративно-територіальної приналежності нового власника транспортного засобу. Роздруковується нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, на чому операція перереєстрації транспортного засобу можна вважати завершеною.

Додаткова інформація:

1. Під час перереєстрації транспортного засобу на нового власника заміна номерного знаку обов'язкова відповідно до п. 5.2 Наказу №379 Міністерства внутрішніх справ[9] та пункту 32 Постанови Кабінету Міністрів України №1388[5].

2. Після здійснення перереєстрації транспортного засобу на нового власника заміну полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснювати не обов'язково, оскільки страхування відбувається за критерієм

ідентифікаційного номера транспортного засобу. Достатньо повідомити страхову компанію про факт зміни власника транспортного засобу.

До вимог щодо перереєстрації транспортного засобу на нового власника, на підставі договору купівлі-продажу, укладеному в суб'єкта господарювання належить наявність наступних документів:

1. Паспорт покупця та ідентифікаційний код.

2. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

3. У випадку, коли інтереси покупця представляє третя особа обов'язкова наявність нотаріально посвідченої довіреності, паспорта та ідентифікаційного коду третьої особи

4. Договір комісії між власником транспортного засобу і суб'єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером, та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб'єкт господарювання, які підписані від імені суб'єкта господарювання уповноваженою особою, - у разі продажу транспортних засобів суб'єктами господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу.

5. Висновок експертного дослідження.

Процедура перереєстрації транспортного засобу на нового власника:

1. Покрокова інструкція перереєстрації транспортного засобу на нового власника за договором, укладеним в суб'єкта господарювання фактично не відрізняється від покрокової інструкція перереєстрації транспортного засобу на нового власника за договором, укладеним в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, окрім документів потрібних для створення заяви уповноваженою особою сервісного центру МВС.

Додаткова інформація:

1. Суб'єкт господарювання зазвичай надають акт огляду реалізованого транспортного засобу в якому вказується відомості про суб'єкта господарювання, що здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, відомості про власника транспортного засобу, відомості про покупця транспортного засобу та відомості про транспортний засіб. Також надається акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер в якому вказується технічний стан, комплектність та оцінка транспортного засобу з зазначенням відсотка зносу та ціни продажу.

2. Укладання договору купівлі-продажу у суб'єкта господарювання, здійснюється зазвичай при продажу вантажних транспортних засобів, причепів, напівпричепів, оскільки дана категорія транспортних засобів згідно статті 173 Податкового кодексу оподатковується за ставкою 5 відсотків бази оподаткування та 1.5 відсотки військовий збір. Також практикується укладання даного виду договорів у випадку продажу другого і наступного транспортного засобу протягом календарного року.

До документів про реєстрацію транспортного засобу привезеного з-за кордону по посвідченню митниці належить:

1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави.

2. Посвідчення митниці.

3. Вантажно-митна декларація №2 та №6.

4. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу.

5. Паспорт особи та ідентифікаційний код, на яку розмитнювався транспортний засіб.

6. У випадку, коли інтереси власника транспортного засобу представляє третя особа обов'язкова наявність нотаріально посвідченої довіреності, паспорта та ідентифікаційного коду третьої особи.

7. Висновок експертного дослідження.

Реєстрація транспортного засобу на власника містить наступні дії неюрисдикційного адміністративного провадження:

1. Власник з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах та перевірки дійсності реєстраційних документів звертається до фахівців експертної служби МВС з вищезазначеними документами. За результатами огляду транспортного засобу та документів, які подаються для державної реєстрації складається висновок експертного дослідження та акт огляду. Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб проводиться за заявою власника з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Фахівцями експертної служби МВС також встановлюється ідентифікаційний номер двигуна транспортного засобу, про що зазначається в висновку експертного дослідження.

2. Після проходження огляду транспортного засобу замовники послуг звертаються до адміністратора сервісного центру МВС для завершення процедури реєстрації транспортного засобу. Потрібно звернути увагу про те, що окрім оплати послуг сервісного центру, також потрібно оплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля, який сплачується платниками, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 №1740 «Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій» [10]. Об'єктом оподаткування буде вартість транспортного засобу зазначена у графі 45 вантажно-митної декларації №2. Сума збору встановлена залежно від вартості легкового автомобіля, так 3 відсотки - якщо вартість не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року; 4 відсотки - якщо вартість автомобілям перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року; 5 відсотків - якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

3. Після здійснення перевірки відповідності інформації зазначеної у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави, митних документах, сертифікаті відповідності та висновку експертного дослідження уповноваженою особою сервісного центру МВС створюється заява на реєстрацію транспортного засобу, яка перевіряється отримувачем адміністративної послуги.

4. Номерні знаки іноземної держави та документи, які стали підставою для реєстрації транспортного засобу вилучаються, після чого призначаються нові номерні знаки відповідно до адміністративно-територіального розміщення Сервісного центру в якому здійснюється реєстраційна дія. Роздруковується нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, на чому операцію реєстрації транспортного засобу можна вважати завершеною.

Для здійснення первинної реєстрації бувшого у використанні транспортного засобу придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону потрібно мати у наявності наступні документи:

1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави.
2. Акт огляду реалізованого транспортного засобу (паперовий варіант необов'язковий).
3. Договір купівлі-продажу транспортного засобу.
4. Акт приймання передачі.
4. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу.
5. Паспорт особи та ідентифікаційний код, на яку розмитнювався транспортний засіб.
6. У випадку, коли інтереси власника транспортного засобу представляє третя особа обов'язкова наявність нотаріально посвідченої довіреності, паспорта та ідентифікаційного коду третьої особи.
7. Висновок експертного дослідження.

Неюрисдикційні дії адміністративного провадження під час реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону по посвідченню митниці в загальних рисах тотожні з первинною реєстрації бувшого у використанні транспортного засобу придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону. Єдине виключення стосується оплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля, оскільки ставкою нарахування у такому випадку буде не вартість транспортного засобу зазначена у вантажно-митній декларації, а вартість транспортного засобу без податку на додану вартість, яка зазначена у договорі купівлі-продажу.

Висновки

Практичний аналіз нормативно-правових актів України, теоретико-правові підходи у поясненні сутності надання послуг населенню України свідчить про відсутність однозначного та чіткого визначення порядку здійснення адміністративного провадження надання послуги населенню. Наявні норми забезпечують створення законодавчих рамок, в межах яких суб'єкт надання адміністративних послуг здійснює свої владні повноваження з метою забезпечення громадянам їхніх законних прав, проте відсутнє єдине неюрисдикційне провадження з метою отримання вищезгаданих послуг. Проектуючи запропоноване неюрисдикційне провадження на реалії надання послуг органами внутрішніх справ, акцентуємо увагу на стандартизацію, оскільки деякі послуги надаються в різному порядку, в залежності від тих чи інших умов створених в окремих сервісних центрах МВС України. Всупереч зовнішнім чинникам для органів внутрішніх справ надання платних та безкоштовних послуг є одним із важливих завдань пов'язаних з безпекою та її забезпеченням у сфері суспільних відносин.

Список використаних джерел

1. Конституція України: чинне законодавство станом на 10.08.2015 р.: (офіц. текст). – К.: Алерта, 2015.- 80с.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами і доповн., станом на 11.01.2019: (офіц. текст).- К.; Паливода А.В., 2019.- 388 с. – (Кодекси України)
3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручн.: у двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. Колегія: В.Б. Авер'янов (голова).- К.; Вид-тво «Юридична думка», 2004. – 584 с.
4. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. 2-ге вид. переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. 1025 с.
5. «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» : Постанова КМУ від 07.09.1998 №1388. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF#Text>
6. «Про організацію взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС» : Наказ Міністерства внутрішніх справ від 18.01.2016 №28. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0204-16#Text>
7. Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112). Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print>
8. «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в

- установах і організаціях»: Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text>
9. «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них»: Наказ Міністерства внутрішніх справ від 11.08.2010 №379. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0123-11#Text>
10. «Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій»: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 №1740. Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1740-98-%D0%BF#Text>